

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ**PRESSURE STABILIZATION SYSTEM IN THE COMBUSTION CHAMBER****КУРГАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***КОМАРОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***KURGANOV VYACHESLAV VLADIMIROVICH,***Bauman Moscow State Technical University.***KOMAROV ROMAN PAVLOVICH,***Bauman Moscow State Technical University.*

В статье рассматривается вопрос стабилизации и программного управления давлением в камере сгорания твердотопливного ракетного двигателя. Отмечено, что для корректной работы системы стабилизации углового положения требуется поддержание давления в камере сгорания согласно циклограмме. Проводится выбор типа регулятора, исходя из требований к точности и качеству переходных процессов. Описывается необходимость применения регулятора, несмотря на устойчивость системы. Приводятся результаты моделирования процессов горения с регулятором и без него.

The article deals with the issue of stabilization and software control of pressure in the combustion chamber of a solid-fuel rocket engine. It is noted that for the correct operation of the angular position stabilization system, pressure in the combustion chamber must be maintained according to the cyclogram. The type of regulator is selected based on the requirements for the accuracy and quality of transients. The necessity of using a regulator is described, despite the stability of the system. The results of modeling burning processes with and without a regulator are presented.

Ключевые слова: *система управления, система стабилизации, управление, переходной процесс, камера сгорания, давление, регулятор.*

Key words: *control system, stabilization system, control, transient process, combustion chamber, pressure, regulator.*

Проводится моделирование системы стабилизации давления (ССД) в камере сгорания двигателя твердого ракетного топлива (ТРТ). Объект имеет 4 сопловых управляющих блока (СУБ). Назначением автоматики управляющего ракетного двигателя является осуществление стабилизации давления в камере сгорания (КС).

Целью проведения математического моделирования внутрикамерных процессов является синтез алгоритма стабилизации давления в камере сгорания. Согласно ТЗ, необходимо изменять или поддерживать заданное давление в КС с течением времени согласно циклограмме. Необходимо добиться должного качества переходных процессов. Обеспечить высокую скорость изменения давления, а также перерегулирования не более 20% при выходе на режимы работы с постоянным давлением: 50 атм, 60 атм, 115 атм.

При разработке системы управления объектом существует необходимость в создании математического описания рассматриваемого процесса [6]. В работе используется следующая модель внутрикамерных процессов [1; 2].

$$\frac{dP_k}{dt} = \frac{\chi_1 \cdot R_\Gamma \cdot T_p}{W} (\dot{m}_\Gamma - \dot{m}_{c\Sigma}) \quad (1)$$

$$\dot{m}_\Gamma = S(e) \cdot U \cdot \gamma^N \quad (2)$$

$$\dot{m}_{c\Sigma} = A_1 \cdot P_k \cdot \mu F_\Sigma \cdot \eta_{p\Sigma} \quad (3)$$

$$\frac{dW}{dt} = U \cdot S(e) \quad (4)$$

$$\frac{de}{dt} = U \quad (5)$$

$$A_1 = \frac{A_k}{\sqrt{\chi_1 \chi_2 R_\Gamma T_p}} \quad (6)$$

$$T_p = 0.8125 \Delta Tz + 2341 \quad (7)$$

$$U = U_{ct}^N \left(1 + \frac{\Delta U_{ct \text{ сл}}}{U_{ct}^N} \right) \cdot (1 + \beta \cdot \Delta Tz); \quad (8)$$

где, t – текущее время работы УРД;

P_k – текущее давление в КС;

χ_1 – коэффициент тепловых потерь в КС;

$R_\Gamma = 3714$ – экспериментальный коэффициент;

T_p – температура продуктов сгорания ТРТ,

W – текущий свободный объем;

\dot{m}_Γ – газоприход с горячей поверхности наполнителя;

$\dot{m}_{c\Sigma}$ – суммарный расход через СУБ;

e – текущий свод наполнителя;

S – текущая площадь горячей поверхности наполнителя;

U – скорость горения ТРТ, принимается стационарной;

$\gamma^N = 0,001641 \text{ кг/см}^3$;

A_1 – коэффициент истечения продуктов сгорания;

μF_Σ – суммарная площадь минимального сечения соплового блока;

$\eta_{p\Sigma}$ – суммарный коэффициент потерь давления соплового блока;

ΔTz – отклонение температуры окружающей среды от номинального значения;

U_{ct}^N – номинальная стационарная скорость горения ТРТ задается таблично, согласно эксперименту;

$U_{ct \text{ сл}}$ – отклонение стационарной скорости горения от номинального значения;

β – коэффициент температурной чувствительности скорости горения ТРТ;

Управление реализуется путем изменения выходной суммарной площади поперечного сечения соплового блока. Изменение площади осуществляется поворотом заслонки, управляемой электроприводом. Рассмотрим схему функционирования системы (рис. 1).

Рис. 1. Схема функционирования ССД

Проведем моделирование процессов горения на системе без регулятора для анализа соблюдения циклограммы давления (рис. 2). Для этого подойдет пакет прикладных программ MATLAB [5]. В данной модели принимается во внимание непостоянство скорости горения и динамика приводов. Двигатели постоянного тока используются для обеспечения вращательного или прямолинейного движения в различных электромеханических устройствах [4]. Динамика приводов моделируется аperiodическим звеном. Реализовано программное управление по поддержанию и изменению площади поперечного сечения сопла.

Рис. 2. Переходные процессы системы без регулятора

Видим, что переходные процессы происходят крайне медленно и давление не поддерживается на заданном уровне. Для того чтобы их ускорить, воспользуемся пропорциональным регулятором, и попробуем его настроить. Обратную связь реализуем по рассогласованию между программным давлением и давлением, которое получаем с датчиков, в КС.

На графиках представлено несколько регуляторов с различными коэффициентами (рис. 3). Однако ни один из них не удовлетворяет требованиям, так как использование лишь одного пропорционального звена приводит к появлению статической ошибки и высокой колебательности при попытке добиться переходных процессов достаточной скорости.

Рис. 3. Переходные процессы системы с пропорциональным регулятором

Для устранения статической ошибки необходимо дополнить регулятор интегральным каналом, получив таким образом ПИ-регулятор [3]. Были подобраны коэффициенты регулятора: интегральный – $K_i = 0.25$, пропорциональный – $K_p = 1.8$. Выполним построение графиков программного управления и управления с регулятором в одних осях и прокомментируем их (рис. 4).

Рис. 4. Переходные процессы системы с ПИ регулятором

1. Область 1 – перерегулирование менее 15%.
2. Область 2 – в этот момент системе необходимо отработать быстрый переход от высокого давления к низкому. Данный процесс происходит не так быстро, как повышение давления, так как конструктивно невозможно открыть сопла еще шире.
3. Область 3 – система закончила работу. Сопла открываются полностью, происходит сброс остаточного давления.

Таким образом, в результате работы была промоделирована система стабилизации давления и разработан регулятор, который позволил улучшить качество переходных процессов, повысив их скорость в 5-10 раз по сравнению с системой без регулятора. Также удалось добиться поддержания уровня давления на стационарных участках в пределах 5%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абугов Д.И., Бобылев В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. М.: Машиностроение, 1987. 270 с.
2. Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П. Теория ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1969. 546 с.
3. Воронов А.А. Теория автоматического управления. М.: Энергия, 1986. 367 с.
4. Гусев Н.В. Алгоритмическое обеспечение систем управления следящими электроприводами // Научно-технический и учебно-образовательный журнал: Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2006. № 3. С. 57-60.
5. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 768 с.
6. Штерензон В.А. Моделирование технологических процессов: конспект лекций. Екатеринбург: Изд-во Российского государственного профессионально-педагогического университета, 2010. 66 с.

© Курганов В.В., Комаров Р.П., 2024.